

IMPLEMENTASI ALGORITMA RC4 STREAM CIPHER SEBAGAI METODE OBFUSCATION STRING PADA DATABASE MySQL

Muhammad Sholeh^{*1}, Isnawaty², Bambang Pramono³

^{*1,2,3}Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Halu Oleo, Kendari
e-mail : ^{*1}mushti8@gmail.com, ²isna.1711@gmail.com, ³bambangpramono09@gmail.com

Abstrak

Database merupakan sekumpulan data yang terstruktur dan saling berelasi satu sama lain membentuk suatu informasi. Dalam perkembangan teknologi saat ini, pengelolaan *database* menjadi sangat penting mengingat banyaknya informasi yang tersimpan dalam *database* suatu sistem. Salah satu pengelolaan yang perlu diperhatikan yaitu pengelolaan keamanan *database*.

Dalam mengamankan *database* terdapat banyak cara yang dapat digunakan. Salah satunya yaitu dengan mengacak (*obfuscate*) isi *database* tersebut untuk membingungkan *user* yang mengakses *database* secara ilegal. Teknik pengacakan ini disebut *Obfuscation String*.

Salah satu algoritma yang dapat digunakan untuk mengacak *database* yaitu algoritma RC4. Algoritma ini menggunakan panjang *key* dari 1 sampai 256 *bit* yang digunakan untuk menginisialisasikan tabel sepanjang 256 *byte*. Tabel ini digunakan untuk menggenerasikan tabel dari *pseudo random array* dengan menggunakan operasi XOR dengan plainteks untuk menghasilkan *cipherteks*.

Hasil dari penelitian ini yaitu suatu sistem yang dapat mengacak isi *cell* dalam tabel *database* MySQL dengan menggunakan algoritma RC4 *Stream Cipher*. Dari penelitian ini juga dapat disimpulkan bahwa panjang *key* dan banyaknya data dalam tabel *database* dapat mempengaruhi kecepatan eksekusi program.

Kata Kunci—*Database, Obfuscation String, Algoritma RC4*

Abstract

A database is a set of structured data and related to one another to form information. In the current technological development database management is very important considering the amount of information stored in the database of a system. One management that needs to be considered is the management of Database security.

In securing the database there are many ways that can be used. One of them is by randomizing the contents of the database to confuse users who access the Database illegally. This randomization technique is called the Obfuscation String.

One algorithm that can be used to randomize the database is the RC4 algorithm. This algorithm uses key lengths from 1 to 256 bits which are used to initialize tables as long as 256 bytes. This table is used to generate tables from a pseudo-random array using XOR operations with text to produce a ciphertext.

The results of this study are a system that can randomize cell contents in a MySQL Database table using the RC4 Stream Cipher algorithm. From this study, it can also be concluded that the key length and the amount of data in the database table can affect the speed of program execution.

Keywords—*Database, Obfuscation String, RC4 Algorithm*

1. PENDAHULUAN

Salah satu aspek data pada teknologi informasi yang harus dikelola dengan baik adalah basis data. Basis data (*database*) merupakan salah satu komponen penting dalam sistem informasi karena merupakan dasar dalam menyediakan sistem informasi. Dalam *database*, semua informasi tentang sistem informasi yang bersangkutan dapat ditemukan dan dikelola sesuai dengan yang diinginkan. Pengelolaan *database* yang kurang baik terutama dari sisi aksesibilitas dapat menyebabkan *user* tak dikenal mengeksploitasi *database* secara ilegal [1].

Keamanan *database* adalah suatu cara untuk melindungi *database* dari ancaman, baik dalam bentuk kesengajaan maupun ketidaksengajaan. Ancaman adalah segala situasi atau kejadian baik secara sengaja maupun tidak yang bersifat merugikan dan mempengaruhi sistem serta secara konsekuensi terhadap perusahaan/organisasi yang memiliki sistem *database*. Salah satu cara untuk mengamankan *database* adalah dengan proses enkripsi dan dekripsi data pada tabel *database* dengan menggunakan metode *Obfuscation String*.

Obfuscation String merupakan metode yang digunakan untuk melindungi properti intelektual yang berada dalam program dengan cara mengenkripsi *source code* asli dari program tersebut untuk mencegah atau mempersulit proses *cracking* atau *reverse engineering* (*decompile* program) oleh *craker* [2]. Salah satu algoritma kriptografi yang dapat digunakan sebagai metode *Obfuscation String* ini adalah algoritma RC4 *Stream Cipher*.

Algoritma RC4 (*Rivest Code 4*) ini merupakan algoritma salah satu algoritma kunci simetris yang dibuat oleh RSA *Data Security Inc (RSADSI)*. Algoritma ini bekerja dengan kunci enkripsi yang didapat dari 256 *bit state array* yang diinisialisasi dengan sebuah *key* tersendiri dengan panjang 1-256 *bit*. Setelah itu, *state array* yang didapatkan diacak kembali dan diproses untuk menghasilkan sebuah kunci enkripsi yang akan di-XOR dengan *plainteks* ataupun *cipherteks* sehingga didapatkan hasil dari enkripsi ataupun dekripsi [3].

2. METODE PENELITIAN

2.1 Data

Menurut berbagai kamus Bahasa Inggris-Indonesia data dapat diartikan sebagai istilah yang berasal dari kata *datum* yang berarti bahan-bahan keterangan, sedangkan menurut Gordon B. Davis dalam bukunya yang berjudul *Management Information System : Conceptual Foundations, Structures, and Development* menyebut data sebagai lambang-lambang tidak acak yang menunjukkan jumlah atau tindakan. Dari beberapa gambaran tersebut dapat kita simpulkan bahwa data merupakan bahan baku informasi, yang didefinisikan sebagai kelompok teratur dari simbol-simbol yang mewakili kuantitas, tindakan, benda, dan sebagainya. Data terbentuk dari karakter, dapat berupa simbol khusus seperti *, \$ dan /. Data disusun untuk diolah dalam bentuk struktur data, struktur *file*, dan basis data [4].

2.2 Database

Basis data (*database*) adalah kumpulan data yang saling berelasi. Data sendiri merupakan fakta mengenai objek, orang dan lain-lain. Data dapat dinyatakan dengan nilai (angka, deretan karakter, atau simbol). Basis data dapat juga didefinisikan dalam berbagai sudut pandang seperti berikut ini [5] :

1. Himpunan kelompok data yang saling berhubungan yang diorganisasi sedemikian rupa sehingga kelak dapat dimanfaatkan dengan cepat dan mudah.
2. Kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama sedemikian rupa tanpa pengulangan (*redundancy*) yang tidak perlu untuk memenuhi kebutuhan.
3. Kumpulan *file/tabel/arsip* yang saling berhubungan yang disimpan dalam media penyimpanan elektronik.

Tujuan basis data meliputi tujuh aspek penting yaitu sebagai berikut :

- a. Kecepatan dan Kemudahan

Kecepatan dan kemudahan bertujuan agar pengguna basis data bisa:

 1. Menyimpan data
 2. Melakukan perubahan/manipulasi terhadap data
 3. Menampilkan kembali data dengan lebih cepat dan mudah dibandingkan dengan cara biasa (baik manual ataupun elektronik).

b. Efisiensi Ruang Penyimpanan

Efisiensi ruang penyimpanan bertujuan agar dengan basis data kita mampu melakukan penekanan jumlah redundansi (pengulangan) data, baik dengan menerapkan sejumlah pengkodean atau dengan membuat relasi-relasi (dalam bentuk *file*) antara kelompok data yang saling berhubungan.

c. Keakuratan

Keakuratan bertujuan agar data sesuai dengan aturan dan batasan tertentu dengan cara memanfaatkan pengkodean atau pembentukan relasi antar data bersama dengan penerapan aturan/batasan (*constraint*) tipe data, domain data, keunikan data dan sebagainya.

d. Ketersediaan

Ketersediaan bertujuan agar data yang sudah tidak dipakai/kadaluwarsa dipisahkan dari sistem basis data yang sedang aktif baik dengan cara penghapusan atau memindahkannya ke media *backup* untuk menghemat ruang penyimpanan. Di sisi lain, juga dilakukan pemanfaatan teknologi jaringan komputer agar data yang berada di suatu lokasi/cabang dapat juga diakses oleh lokasi/cabang lainnya.

e. Kelengkapan

Kelengkapan bertujuan agar data yang dikelola senantiasa lengkap baik relatif terhadap kebutuhan pemakai maupun terhadap waktu. Untuk itu tidak hanya dengan melakukan penambahan *record-record* data, tapi juga melakukan perubahan struktur pada basis data (jika perlu) baik menambah *field* pada tabel ataupun bahkan menambah tabel baru.

f. Keamanan

Keamanan bertujuan untuk mengamankan data-data yang tersimpan di dalam tabel pada basis data, keamanan dalam penggunaan basis data diperlakukan pada sistem yang besar dan serius. Dengan penerapan ini, setiap pengguna dibedakan hak aksesnya, yakni dengan menentukan obyek-obyek mana saja yang bisa diakses dan diproses oleh pengguna biasa dan administrator untuk memanipulasi basis data.

g. Kebersamaan

Kebersamaan bertujuan agar data yang dikelola oleh sistem mendukung lingkungan *multiuser* (banyak pemakai) dengan menjaga/menghindari munculnya *problem* baru seperti inkonsistensi data (karena terjadi perubahan

data yang dilakukan oleh beberapa *user* dalam waktu yang bersamaan) atau kondisi *deadlock* (karena ada banyak pemakai yang saling menunggu untuk menggunakan data).

2.3 MySQL

Menurut [6], MySQL (dibaca: mi-se-kyu-el) merupakan *software* yang tergolong sebagai DBMS (*Database Management system*) yang bersifat *open source*. Oleh [6] juga menyatakan bahwa *software* ini dilengkapi dengan *source code* (*code* yang dipakai untuk membuat MySQL). Selain itu bentuk *executable* dari aplikasi ini dapat langsung dijalankan secara langsung dalam sistem operasi. dan bisa diperoleh secara gratis dengan mengunduhnya langsung dari internet.

MySQL adalah aplikasi SQL *database server* yang *multiuser*. Oleh karena itu, MySQL digunakan dalam pembuatan aplikasi ini yang digunakan sebagai *database server* untuk menyimpan data lokasi yang dikirim oleh pengguna kedalam *database*. Dalam MySQL ada beberapa operasi dasar yang lebih dikenal dengan operasi CRUD.

2.4 Algoritma RC4 Stream Cipher

RC4 didesain oleh Ron Rivest yang berasal dari RSA Security pada tahun 1987. RC sendiri mempunyai singkatan resmi yaitu "Rivest Cipher", namun juga dikenal sebagai "Ron's Code". RC4 menghasilkan *pseudo random stream bit*. Seperti halnya *stream cipher* lainnya, algoritma RC4 ini dapat digunakan untuk mengenkripsi dengan mengombinasikannya dengan *plainteks* dengan menggunakan *bit-wise XOR (Exclusive-Or)*. Proses dekripsinya dilakukan dengan cara yang sama (karena XOR merupakan fungsi simetrik). Untuk menghasilkan *key-stream*, *cipher* menggunakan *state internal* yang meliputi dua bagian :

1. Sebuah permutasi dari 256 kemungkinan *byte*.
2. Dua (2) indeks-*pointer* 8-bit.

Permutasi diinisialisasi dengan sebuah variabel panjang kunci, biasanya antara 40 sampai 256 *bit* dengan menggunakan *Key Scheduling Algorithm* (KSA). Setelah proses ini selesai, *stream* yang terdiri dari sekumpulan *bit* tersebut terbentuk dengan menggunakan *Pseudo-Random Generation Algorithm* (PRGA).

Algoritma KSA digunakan untuk menginisialisasi permutasi di array "S". panjang kunci didefinisikan sebagai jumlah byte dikunci dan mempunyai rentang panjang kunci dari 1 sampai 256, khususnya antara 5-16 tergantung dari panjang kunci 40-128 bit. Pertama-tama array "S" diinisialisasi untuk identitas permutasi seperti pada Gambar 1.

```

for i from 0 to 255
    S[i] := i
endfor
j := 0
for i from 0 to 255
    j := (j + S[i] + key[i mod
        keylength]) mod 256
    swap values of S[i] and S[j]
endfor
    
```

Gambar 1 Key Scheduling Algorithm pada RC4 Stream Cipher

PRGA memodifikasi state dan output sebuah byte dari key-stream. Hal ini penting karena banyaknya dibutuhkan iterasi. Dalam setiap iterasi, PRGA meng-increment i, menambahkan nilai S yang ditunjuk oleh i sampai j, kemudian menukar nilai S[i] dan S[j], lalu mengembalikan elemen dari S di lokasi S[i] + S[j] (modulo 256). Setiap elemen S ditukar dengan elemen lainnya paling tidak satu kali setiap 256 iterasi [7]. Proses dan contoh program PGRA dapat dilihat pada Gambar 2 dan Gambar 3.

Gambar 2 Proses PRGA pada RC4

```

i := 0
j := 0
while GeneratingOutput:
    i := (i + 1) mod 256
    j := (j + S[i]) mod 256
    swap values of S[i] and S[j]
    K := S[(S[i] + S[j]) mod 256]
    output K
endwhile
    
```

Gambar 3 Pseudo Random Generation Algorithm pada RC4

2.5 Obfuscation String

Obfuscation dalam bahasa Inggris berarti pengacakan. Teknik Obfuscation String dilakukan untuk melakukan pengacakan yang dilakukan terhadap source code agar lebih sulit dipahami oleh manusia namun aplikasi masih dapat dioperasikan dan diproses pada web server. Pengacakan source code dengan teknik obfuscation string dilakukan dengan tetap memelihara isi data dan alur program yang dibangun dalam sebuah perangkat lunak agar tetap dapat dieksekusi oleh web server selayaknya perangkat lunak asli [2].

2.6 Flowchart

Ketika aplikasi dijalankan, maka user akan meng-input-kan server address, username dan password yang akan dilanjutkan dengan sistem terkoneksi ke database. User akan memilih tabel, melihat apakah tabel akan dienkripsi atau didekripsi, setelah itu user akan melakukan proses enkripsi atau dekripsi lalu sistem selesai seperti pada Gambar 4.

Gambar 4 Flowchart Sistem

Algoritma RC4 dimulai dengan meng-input plainteks atau cipherteks, kemudian masuk ke dalam proses key schedule algorithm pada proses ini array S[] diinisialisasi dengan angka 0 sampai 255. Selanjutnya nilai deret dari array S[] tertentu akan diacak berdasarkan hasil swap nilai deret array S[] awal (i) dengan deret j yang didapatkan berdasarkan j = [(i + S[i]+K[i mod lengthkey]) mod 256].

Setelah proses KSA selesai maka dilanjutkan dengan proses PRGA, dimana hasil array S[] yang telah berubah karena proses KSA akan diproses kembali dengan

cara melakukan *swap* nilai $S[i]$ dengan nilai $S[j]$ dimana nilai $i = (i + 1) \text{ mod } 256$ dan nilai $j = (j + S[i]) \text{ mod } 256$. Setelah proses *swap* dilakukan akan dilakukan *generating output* dengan mengambil nilai $S[x] = S[(S[i] + S[j]) \text{ mod } 256]$. Setelah itu *output* akan di XOR dengan *plainteks* seperti pada Gambar 5.

Gambar 5 Flowchart Keseluruhan Sistem

2.7 Use Case Diagram

Use Case Diagram sistem ditunjukkan oleh Gambar 6 dan penjelasan tentang Use Case Diagram sistem ditunjukkan oleh Tabel 1.

Gambar 6 Use Case Diagram

Tabel 1 Tabel Penjelasan Gambar 6

No.	Use Case	Deskripsi
1.	Load Database	Use case ini digunakan untuk mengkoneksikan database dengan aplikasi
2.	Enkripsi	Use case ini digunakan untuk mengenkripsi field database

3.	Dekripsi	Use case ini digunakan untuk mendekripsi field database
4.	Panduan	Use case ini digunakan untuk memanggil panduan penggunaan aplikasi
5.	Exit	Use case ini digunakan untuk memanggil fungsi exit()

2.8 Activity Diagram

Activity Diagram enkripsi ditunjukkan oleh Gambar 7. Proses ini dimulai dengan mengisi alamat, *username* dan *password* kemudian sistem me-request koneksi ke database server, apabila berhasil maka user dapat menjalankan sistem dan melakukan proses enkripsi database dengan memasukan kunci untuk mengenkripsi data dalam database. Namun apabila request tidak berhasil maka sistem akan menampilkan halaman load database.

Gambar 7 Activity Diagram Enkripsi

Gambar 8 menunjukkan activity diagram dekripsi database. Dekripsi merupakan proses lanjutan setelah melakukan proses enkripsi untuk menampilkan data dalam keadaan seperti semula.

Gambar 8 Activity Diagram Dekripsi

2.9 Sequence Diagram

Gambar 9 menunjukkan proses enkripsi, user akan melakukan koneksi ke database setelah itu list database akan muncul, selanjutnya user akan memilih tabel dari

database yang dipilih, system akan menampilkan table yang telah dipilih, selanjutnya user dapat memasukkan kunci untuk melakukan proses enkripsi.

Gambar 9 Sequence Diagram Enkripsi

Pada proses dekripsi akan sama pada proses enkripsi dimana user memilih database dan memilih tabel juga memasukkan kunci seperti pada Gambar 10.

Gambar 10 Sequence Diagram Dekripsi

2.10 Class Diagram

Gambar 11 menunjukkan class diagram, yang meliputi user, database, enkripsi_db dan dekripsi_db. Dari class diagram ini menunjukkan hubungan antara user dan database, melakukan proses enkripsi dan dekripsi database.

Gambar 11 Class Diagram Sistem

2.11 Arsitektur Sistem

Gambar 12 menunjukkan arsitektur sistem pada penelitian yang dilakukan. Pada langkah 1 dimulai dari pengguna melalui aplikasi meng-input data pada form connecting_db untuk mengkoneksikan aplikasi dengan database server (langkah 2), setelah itu database server akan menampilkan isi database (langkah 3) pada form enkripsi dan dekripsi (langkah 4). Untuk mengenkripsi isi tabel pada database enkripsi dan dekripsi isi tabel diperlukan key yang diberikan oleh user (langkah 5), pada langkah 6 user dapat melihat panduan aplikasi.

Gambar 12 Perancangan Arsitektur Sistem

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Desain Aplikasi

Gambar 13 merupakan form awal dari aplikasi yang dibangun. Pada aplikasi ini terdapat tiga input-an yaitu url database server, username, dan password. Fungsi dari form ini untuk menghubungkan aplikasi ke server database yang akan diproses.

Gambar 13 Halaman Koneksi Database

Gambar 14 merupakan tampilan dashboard yaitu tampilan yang akan muncul setelah melakukan Login. Pada tampilan utama ini terdapat Sidebar Database List, tombol About App, dan tombol How to Lock, dan tombol How to Unlock.

Gambar 14 Halaman Dashboard

Ketika memilih menu enkripsi maka aplikasi akan menampilkan *form* enkripsi. Pada *form* enkripsi akan dilakukan proses enkripsi data. Gambar 15 merupakan tampilan dari *form* enkripsi.

Gambar 15 Halaman Enkripsi

Tahapan enkripsi dimulai dengan memasukkan *key* pada *form input* yang disediakan. Hasil enkripsi akan terlihat seperti pada Gambar 16.

Gambar 16 Halaman Hasil Enkripsi

Langkah-langkah pada *form* dekripsi hampir sama dengan *form* enkripsi. Untuk *form* dekripsi, akan muncul dengan memilih tabel yang berawalan "temp" sehingga aplikasi akan menampilkan *form* dekripsi seperti pada Gambar 17.

Gambar 17 Halaman Dekripsi

Ketika *key* sudah dimasukkan lalu, *user* mengklik tombol dekripsi maka hasil dekripsi akan tampak seperti pada Gambar 18.

Gambar 18 Halaman Hasil Dekripsi

3.2 Implementasi Algoritma RC4

Gambar 19 merupakan implementasi dari algoritma RC4 *Stream Cipher* menggunakan bahasa pemrograman PHP.

```
function rc4($key, $str) {
    $s = array();
    for ($i = 0; $i < 256; $i++) {
        $s[$i] = $i;
    }
    $j = 0;
    for ($i = 0; $i < 256; $i++) {
        $j = ($j + $s[$i] + ord($key[$i % strlen($key)]) % 256;
        $x = $s[$i];
        $s[$i] = $s[$j];
        $s[$j] = $x;
    }
    $i = 0;
    $j = 0;
    $res = '';
    for ($y = 0; $y < strlen($str); $y++) {
        $i = ($i + 1) % 256;
        $j = ($j + $s[$i]) % 256;
        $x = $s[$i];
        $s[$i] = $s[$j];
        $s[$j] = $x;
        $res .= $str[$y] ^ chr($s[(($s[$i] + $s[$j]) % 256)]);
    }
    return $res;
}
```

Gambar 19 Implementasi Algoritma RC4

3.3 Pengujian Algoritma RC4

Pengujian Algoritma terhadap waktu eksekusi dan panjang *key* dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Hasil Pengujian Algoritma RC4 terhadap Waktu Eksekusi, Panjang Key dan Banyak Data

Ukuran Tabel		Key	Panjang Key	Waktu Eksekusi Enkripsi (dtk)				Waktu Eksekusi Dekripsi (dtk)			
Baris	Kolom			Uji 1	Uji 2	Uji 3	Rerata	Uji 1	Uji 2	Uji 3	Rerata
5	8	IT	2	0.312	0.291	0.282	0.295	0.256	0.321	0.282	0.286
5	8	Kunci	5	0.336	0.312	0.256	0.301	0.285	0.352	0.389	0.342
5	8	informatika	11	0.337	0.299	0.362	0.333	0.356	0.294	0.414	0.355
10	8	IT	2	0.562	0.551	0.512	0.542	0.543	0.548	0.597	0.563
10	8	Kunci	5	0.658	0.578	0.598	0.611	0.600	0.541	0.566	0.569
10	8	informatika	11	0.422	0.389	0.392	0.401	0.382	0.383	0.377	0.381
50	8	IT	2	2.006	1.933	2.042	1.994	2.007	2.038	1.991	2.012
50	8	Kunci	5	1.435	1.418	1.439	1.431	1.487	1.425	1.427	1.446
50	8	informatika	11	1.422	1.499	1.508	1.476	1.685	1.767	1.849	1.767
100	8	IT	2	3.827	3.683	3.835	3.782	3.834	3.538	3.673	3.682
100	8	Kunci	5	3.145	3.803	3.944	3.631	3.527	3.707	3.584	3.606
100	8	informatika	11	3.547	3.347	3.301	3.398	3.369	3.357	3.281	3.336
250	8	IT	2	8.986	6.542	6.514	7.347	7.230	6.258	6.825	6.771
250	8	Kunci	5	6.260	7.198	8.849	7.436	6.246	8.911	7.099	7.419
250	8	informatika	11	9.105	8.695	6.857	8.219	9.117	7.053	6.266	7.479

Berdasarkan Gambar 20, dapat dilihat bahwa peningkatan *bit key* dapat mempengaruhi kecepatan eksekusi program. Untuk ukuran tabel dengan 5 baris dan panjang *key* 2 *bit*, kecepatan eksekusi program adalah 0,312 detik sedangkan pada *key* 5 *bit* kecepatan eksekusi program menjadi 0,336 detik dan pada *key* 11 *bit* kecepatan eksekusi program menjadi 0,337 detik.

Gambar 20 Hasil Analisis Pengujian Algoritma Terhadap Panjang Key dan Waktu Eksekusi Program

Dalam penambahan jumlah data dapat juga mempengaruhi kecepatan eksekusi program. Berdasarkan Tabel 2 dengan jumlah data dalam tabel yang memiliki 5 baris, kecepatan program adalah 0,286 detik, pada jumlah data dengan 10 baris, kecepatan eksekusi program menjadi 0,563 detik, pada jumlah data dengan 50 baris, kecepatan eksekusi program menjadi 1,412 detik, pada

jumlah dengan 100 baris, kecepatan eksekusi program menjadi 3,602 detik dan pada jumlah data dengan 250 baris, kecepatan eksekusi program menjadi 6,771 detik. Diagram peningkatan waktu eksekusi program terhadap peningkatan jumlah data ditunjukkan oleh Gambar 21.

Gambar 21 Hasil Analisis Pengujian Algoritma Terhadap Panjang Waktu Eksekusi Program dengan Banyak Data pada Tabel

4. KESIMPULAN

Berdasarkan implementasi dan hasil pengujian yang dilakukan terhadap aplikasi pengacakan isi tabel *database* MySQL menggunakan algoritma RC4, maka kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Algoritma RC4 *Stream Cipher* dapat diimplementasikan untuk *Obfuscation String* pada *database* MySQL

2. Keamanan data pada *database* MySQL meningkat karena data dalam tabel yang telah di-*obfuscate* akan sulit dipahami
 3. Aplikasi Implementasi Algoritma RC4 sebagai metode *Obfuscation String* pada *database* MySQL yang dibangun telah dapat digunakan.
 4. Berdasarkan hasil pengujian algoritma RC4 dapat disimpulkan bahwa banyaknya data pada suatu tabel dan panjang *key* yang digunakan dapat menurunkan kecepatan eksekusi program.
- [6] A. Kadir, *Mudah Mempelajari Database MySQL*. Yogyakarta: Andi Publisher, 2010.
 - [7] E. Fiansyah, "Implementasi Algoritma Dasar RC4 Stream Cipher dan Pengacakan Plaintext dengan Teknik Dynamic Blocking pada Aplikasi Sistem Informasi Kegiatan Skripsi Di Departemen Teknik Elektro," Universitas Indonesia, 2008.

5. SARAN

Adapun saran yang dapat diberikan untuk pengembangan dan perbaikan penelitian ini adalah :

1. Diperlukannya pengembangan lebih lanjut agar algoritma RC4 dapat diaplikasikan pada sistem jadi dan tidak mengganggu kinerja sistem meskipun data dalam tabel *database* telah teracak.
2. Dipelukan pengamanan/penguncian (*lock*) *database* ketika proses enkripsi telah berjalan agar *user* tidak dapat meng-*input* manual *database* yang telah dienkrpsi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Jumrin, Sutardi, and Subardin, "Aplikasi Sistem Keamanan Basis Data dengan Teknik Kriptografi RC4," *semanTIK*, Vol. 2, No. 1, pp. 59–64, 2016.
 - [2] A. S. Miftakh, "Implementasi Teknik Obfuscation pada Source Code PHP Hypertext Preprocessor," Universitas Muhamadiyah Malang, 2017.
 - [3] W. H. Haji and S. Mulyono, "Accessibility Plot siRNA : 2 Pos : 1551," in *Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi*, 2012.
 - [4] G. B. Davis and M. H. Olson, *Management Information System : Conceptual Foundations, Structure, and Development*. New York: McGraw-Hill, 1985.
 - [5] Kusriani, *Konsep dan Aplikasi Sistem Pendukung Keputusan*. Yogyakarta: Andi Publisher, 2007.
-

